

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№12
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 394 sahifa,
2-dekabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekiston sharoitida ayollar ijtimoiy faolligini oshirishda psixologik motivatsiya va o'z-o'zini rivojlantirish strategiyalari	26
<i>Xuseynova Abira Amanovna</i>	
Pragmalinguodidactic Principles in Teaching English for Philologist Students and their Application in Intercultural Communication.....	31
<i>Arzieva Bibi-Sanem Aynazarovna</i>	
Metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan biologiya o'quv materiallarini loyihalash, joriy etish va samaradorligini baholash.....	35
<i>Abdurasulova Gulrux Habibullayevna</i>	
Oligofreniya holatida neyropsixologik tashxislar qo'llanilishining umumiy masalalari	40
<i>Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li, Xojaliyeva Sarvinoz Elyorjon qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarida kreativ kompetensiyani rivojlantirish pedagogik muammo sifatida ...	44
<i>Asatova Dildora Aslamovna</i>	
Ingliz tili o'qish ko'nikmalarini takomillashtirishda autentik manbalarning roli.....	49
<i>Bekmuratova Nargiza Arislanbayevna</i>	
Insuldan keyingi nutqni tiklashda logopedik reabilitatsiya va nevrologik muolajalar integratsiyasi	52
<i>Boltaboyeva Xurshida Sharofiddinovna</i>	
The Concept of Symbols in Linguoculturology	56
<i>Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi</i>	
Buyuk ipak yo'li xalqlari o'rtasidagi pedagogik va madaniy aloqalarning vujudga kelishi.....	59
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni bolalarni nutqini o'stirishga bo'lgan kasbiy-pedagogik tayyorgarligini o'stirish	63
<i>Mitaliboyeva Dildora</i>	
Koxlear implantli bolalarning eshituv–nutqiy faolligini oshirishda differensial yondashuv asosida korreksion-pedagogik ish	66
<i>Nartayeva Shahoza Yulchibayevna</i>	
Fasilitatsion yondashuv asosida kichik maktabgacha yoshdagi bolalarda adaptiv ko'nikmalarni rivojlantirishning psixologik-pedagogik mexanizmlari.....	71
<i>Normatova Nilufar Komilovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda disgrafiyasi bo'lgan o'quvchilarda yozish kompetensiyalarini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari (XIX–XXI asrlarda).....	76
<i>Qaxxorova Saidaxon, Mamarajabova Zulfiya</i>	
Raqamli texnologiyalar va onlayn platformalar orqali olimpiya ta'limini rivojlantirish: yoshlar orasida axloqiy va jismoniy madaniyatni oshirish	80
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sun'iy intellekt bilim va savodxonligini rivojlantiradigan innovatsion jismoniy-interaktiv o'yinlar: pedagogik model.....	83
<i>Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi</i>	
“Sab' ai sayyor” asarida qo'llangan onomastik birliklar haqida mulohazalar	87
<i>Gadayev Oybek Yaxshiboyevich, Ravshanova Sharbatoy Rahmatilla qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoq shifokorlarining masofaviy konsultatsiyalari shaxs psixikasi va salomatligiga ta'siri	91
<i>Askarova Nargiza Abdivaliyevna, Ravshanova Zarnigor Daminovna</i>	
Talabalar ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalari va interfaol metodlardan foydalanish.....	95
<i>Satvoldiyev Faxriddin Akbarali o'g'li</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari orqali pedagoglarning kreativligini rivojlantirish	99
<i>Saydullayeva Gulasal Umidjon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar motorikasini rivojlantirishning standart modeli	102
<i>Sirojiddinova Xamidaxon Xasanboy qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning shaxslararo munosabat kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	106
<i>Turg'unova Gulnoza Muhammadjonovna, Xodjiyeva Mahliyo</i>	

Shaxsdagi mehnat motivatsiyasi samaradorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi korrelyatsion bog'liqliklar tahlili	109
Xusanov Samariddin Maxmadaminovich	
Auditoriyadan tashqari musiqiy mashg'ulotlarni art-terapiya yordamida tashkil etish asoslari	112
Yarashev Jo'rabek To'rayevich	
Формирование творческого мышления школьников на уроках музыки	117
Габдульманова Ильнура Минисламовна	
Теоретико-методологические основы коллаборативного обучения, кооперативных подходов и интерактивных педагогических методов	119
Жураева Мафтуна Бахтиёр кизи	
Педагогическое колесо как инструмент формирования цифровой компетентности будущих педагогов дошкольного образования.....	124
Урзова М. Б., Усманова У. Б.	
Особенности гражданского воспитания обучающихся в системе “школа–махалла” в Узбекистане ..	130
Хайдаров Шавкат Шамсиддин угли	
Педагогические условия формирования языковой грамотности у учащихся с тяжелыми нарушениями речи.....	135
Юсупова Зулайхо Бахром кизи	
Valeologik tarbiyada o'yin texnologiyalarining ahamiyati.....	139
Berkinova Charos Islomovna	
O'quvchilarda faol fuqarolik kompetensiyasi tushunchasi, mazmuni va shakllanishi	142
Buvorayeva Gulruh Shoikrom qizi	
Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvi asosida o'qitishning didaktik imkoniyatlari	145
Cho'tboyeva Munisxon Eshpo'lat qizi	
Tabiatga muhabbat: maktabgacha ta'limda milliy qadriyatlar va o'yinlar orqali ekologik tarbiya	150
Ergasheva Umriniso Komilovna	
Zamonaviy ta'lim – talabalar ijtimoiy intellektini shakllantirish omilidir.....	153
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
O'zbekistonning eng yangi tarixi fanini o'qitishda pedagogik texnologiyaning o'rni	156
Gazibekova Feruza Hakimovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining raqamli texnologiyalar muhitida tanqidiy va mustaqil fikrlashini rivojlantirish metodikasi	159
Haydarova Feruza Haydar qizi	
Talabalarda ma'naviy-axloqiy fazilatlar va sifatlarni shakllantirish mexanizmi.....	162
Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda interfaol metodlarni qo'llash texnologiyasi.....	165
Jumayeva Malika Aliyevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarda kasbiy-nutq madaniyatini rivojlantirish.....	168
Lutfetdinova Ra'no Xusnetdinovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik rivojlanishga zamonaviy yondashuvlar va jahon tajribalari ..	172
Masharipova Barno Erkin qizi, Adilbayeva Dilnoza Adilbay qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida til o'yinlari texnologiyalarining nazariy asoslari.....	175
Masharipova Dilfuza Muxammatjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachisi pedagogik faoliyatining o'ziga xosligi	178
Muhammadiyeva Feruza Turakulovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishda aksiologik yondashuvdan foydalanish metodikasi.....	181
Muhiddinova Munira Xayrullayevna	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	184
Narzullayeva Sevara Omonovna	
O'qituvchining muloqot madaniyatini shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	187
Nizamova Nodira Paxritdinovna	
Integrativ yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kompetentligini rivojlantirishning mazmuniy izohlanishi	191
Oysha Qurbonova, Nodira Abduraimova	
Boshlang'ich ta'limda Finlandiya tajribasi	195
Nodira Sherboyeva	

Kutubxonachi kutubxona-axborot xizmati jarayonining yetakchi ishtirokchisi sifatida	198
O'ktam Nosirov	
Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	204
Rustamova Shoxista Omonjonovna	
Globallashuv sharoitida axborot-psixologik xavfsizlikni shakllantirish masalalari.....	208
Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbek o'g'li	
Talabalarga ingliz tilini o'qitishning zamonaviy innovatsion texnologiyalari	212
Sa'dullayeva Rushana	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	215
Saidova Dilbar Erkinovna	
Pedagog xodimlarda tolerantlik namoyon bo'lishining determinantlari.....	218
Sattorova Maxliyo Dilmurod qizi	
Kreativ metodlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ tafakkur va fikrlashni rivojlantirish	223
Sultonboyeva Baxriniso Ilhomjon qizi	
Artpedagogika texnologiyalaridan foydalanib maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirish metodikasi	226
Xolmatova Fotima Baxtiyor qizi	
Boshlang'ich ta'limda yashil kompetensiyalarni shakllantirish yo'nalishlari.....	229
Yaqubova Shoira Tog'aymuratovna	
Emotsional intellektni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	233
Yarmatov Raxmboy Baxramovich	
Boshlang'ich ta'limda o'quv veb-saytlari orqali til kompetentligini rivojlantirish	239
Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Muxammadjonova Diyorabonu Muzaffarjon qizi	
Языковые изменения в русском языке XXI века: исследование новых слов, сленга, интернет-коммуникации, влияния англицизмов и глобализации на современный русский язык	242
Марупова Дилфуза Давроновна	
Oliy ta'limda talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatining maqsad va vazifalari	247
F. R. Xosilova	
Boshlang'ich ta'lim texnologiya darslarida o'quvchilarni tabiiy materiallar bilan ishlashga o'rgatish	251
Kambarov Nodirjon Sattarovich, Nasirjanova Feruzaxon Alixon qizi	
Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvining qo'llanilishi va uning samaradorligi.....	256
Abdulazizova Yulduz Abdujabbor qizi	
Tabiiy fanlarni o'qitishda STEAM yondashuvi asosida kreativlikni rivojlantirish metodikasi	259
Abdullayeva Dilrabo Fayzulla qizi	
Umumta'lim maktablarida o'quvchilarda shaxs ma'naviy qiyofasini shakllantirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari.....	262
Aliyeva Zuxra Tursunboyevna	
Yosh avlodni madaniy-tarixiy yondashuv asosida tarbiyalashda madaniy-ma'rifiy muassasalarning o'rni..	265
Aripov Shokirjon Olimovich	
Ta'limda yangi texnologiya: 4K modeli va uni amalga oshirish yo'llari.....	268
Avliyoqulova Nasiba Choriyevna	
Badiiy-tarixiy materiallarni ta'lim jarayoniga integratsiyalashning metodologik asoslari.....	272
Baratov Baxtiyorjon Qodirovich	
Bolaning maktabgacha ta'lim tashkilotiga moslashishida o'yinning roli.....	275
Barno Masharipova Erkin qizi, Zuhrobova Mahliyo Abdulatif qizi	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida integrativ yondoshuvdan foydalanish texnologiyasi	278
Ernazarova Laylo Abdusaitovna, Saidahmadova Gulrux Farrux qizi	
Bo'lajak tarbiyachilarda metarefleksiv fikrlashni rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslari	284
Ismailova Nilufar Isroildjanovna	
Semantic and Cross-Cultural Features of Food-Based Idioms in Karakalpak and English Languages.....	289
Jiemuratova Gulistan Koshkinbaevna	
Filolog talabalarida mustaqil fikrlash va qaror qabul qilishni rivojlantirishda metakognitiv yondashuvlarning didaktik mexanizmlari.....	292
Jo'rayeva Dilnoza Ro'zimat qizi	
Rivojlantiruvchi sohalar kompetensiyalariga integratsion yondashuv asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash texnologiyasini rivojlantirish	296
Jo'rayeva Zilola Sayfiddin qizi	

Psixologlar kasbiy komponentlarini rivojlantirishda matematik usullardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari.....	302
<i>Kuziyeva Dilnura Dilmurotovna</i>	
O'zbekiston metodik maktabida sotsiolingvistik kompetensiyani shakllantirish bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar tahlili	306
<i>Madaminova Gulzira Gulamkadirovna</i>	
Maxsus pedagogika fanlarini o'qitishning nazariy-metodik asoslari	313
<i>Maqsudova Nodira Alijonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishda ertakterapiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	317
<i>Muxiddinova Dilfuza Sherdor qizi</i>	
Nutq madaniyatini shakllantirishda o'qituvchi nutqining roli.....	320
<i>N. Q. Olimova</i>	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	323
<i>Narzullayeva Sevara Omonovna</i>	
O'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish metodikasi	326
<i>Normirzayeva Maftunaxon Ilyosjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tadqiqot faoliyatini rivojlantirishda intensiv ta'lim texnologiyalarining metodik asoslari.....	329
<i>Olloqulova Farzona Umedillayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi giperaktiv bolalar bilan ishlashda pedagogik kompetentligini oshirish metodikasi.....	332
<i>Raimqulova Sojida Abdusaid qizi</i>	
Talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy asoslari	335
<i>Rustamova Shoxista Omonjonovna</i>	
Inklyuziv ta'limni tashkil etishning xorijiy pedagogik amaliyotdagi modellari	339
<i>Sultonova Zarina Uchqun qizi</i>	
Xalq pedagogikasida ertaklarning tarbiyaviy va ma'naviy-ma'rifiy ahamiyati: ma'naviy begonlashuvga qarshi tarbiyaviy omil sifatida.....	343
<i>To'xtasinova Farida Davlatali qizi</i>	
B1 darajadagi talabalar uchun xorijiy tilni o'qitishda audiovizual texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirishning metodik asoslari	347
<i>Toshpulatova Shaxsanam Xolmurodovna</i>	
Kontekstli ta'lim va uning boshlang'ich ta'lim matematikasidagi ahamiyati haqida	350
<i>Umarova Nigora Alisherovna</i>	
Oiladagi psixologik muhitning o'spirinlarda to'liqsizlik kompleksi shakllanishiga ta'siri	353
<i>Xalmuratova Dilorom Abdikarimovna</i>	
Ta'limda faktcheking: misinformatsiya va dizinformatsiyaga qarshi kurashishning pedagogik asoslari	356
<i>Xidirova Maftuna Ithom qizi</i>	
Maktab o'quvchilarini falsafiy va dunyoqarashga tayyorlash omillari	362
<i>Xo'shboqova Farida Komiljon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq faoliyatini rivojlantirishning lingokognitiv asoslari	370
<i>Xusanova Gulruxsor To'lqin qizi, Aliyeva Muhlis Baxodir qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyasini oshirish	374
<i>Zokirova Sohobaxon Muxtaraliyevna, Erkinova Nazokatxon Anvarjon qizi</i>	
Эффективность занятий кроссфитом в повышении уровня общей физической подготовленности слушателей института повышения квалификации МВД Республики Узбекистан	377
<i>Албеков Шокир Адилбекович</i>	
Роль торговых и кочевых маршрутов в формировании лингвокультурных заимствований между Хорезмом и Южной Сибирью.....	381
<i>Сатымова Светлана Сатымовна</i>	
Использование искусственного интеллекта в обучении русскому языку как иностранному: проблемы и решения.....	385
<i>Ташева Дилором Салимовна</i>	
Проблемы использования коммуникативного метода в преподавании русского языка студентам	389
<i>Тоджибоева Наргиза Джумабоевна</i>	

MAKTAB O'QUVCHILARINI FALSAFIY VA DUNYOQARASHGA TAYYORLASH OMILLARI

Xo'shboqova Farida Komiljon qizi

Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy Pedagogika Universiteti,
boshlang'ich ta'lim yo'nalishi magistranti

Annotatsiya: Asosiy shaxsiy madaniyatni rivojlantirishning muhim vazifalaridan biri maktab o'quvchilarining dunyoqarashini shakllantirishdir. Dunyoqarash – bu tabiat, jamiyat va tafakkurga oid ilmiy, falsafiy, ijtimoiy-siyosiy, axloqiy va estetik qarashlarning yaxlit tizimidir.

Kalit so'zlar: falsafa, pedagogika, psixologiya, o'qitish metodlari, ta'lim, tafakkur, dunyoqarash.

Abstract: One of the key tasks in developing a basic personal culture is the formation of schoolchildren's worldview. A worldview is a holistic system of scientific, philosophical, socio-political, moral and aesthetic perspectives on the world, encompassing nature, society and human thought.

Key words: philosophy, pedagogy, psychology, teaching methods, education, thinking, worldview.

Аннотация: Одной из ключевых задач формирования базовой культуры личности является развитие мировоззрения школьников. Мировоззрение представляет собой целостную систему научных, философских, социально-политических, нравственных и эстетических взглядов на мир, включающий природу, общество и мышление.

Ключевые слова: философия, педагогика, психология, методика обучения, воспитание, мышление, мировоззрение.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasini 2022–2026 yillarda ta'limni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishi bo'yicha ta'lim strategiyasida xalqimiz hayot darajasini yuksaltirishning aniq mexanizmlari belgilab berilganligi to'g'risida fikr bildiriladi. Ushbu strategiya nafaqat xalqimiz, balki dunyo jamoatchiligi e'tiborini o'ziga jalb etgan muhim hujjatga aylanganligini alohida ta'kidlab o'tamiz.

Yoshlarning bilim va iqtidorini chuqurlashtirish, ularning kelgusida malakali kadrlar bo'lib O'zbekistonni yanada rivojlantirishdagi ishtirokini ta'minlash maqsadida ta'lim jarayoniga zamonaviy yondashuvlar joriy etilmoqda. Shunga javoban, tadqiqot ishimizni samarali va amaliyotga joriy etishda natijaviylikka qaratamiz ^[1].

O'zbekiston Respublikasida umumiy o'rta va o'rta maxsus, maktab ta'limida matematika fanini o'rganishning asosiy maqsadlari ^[3]:

- o'quvchilarning hayotiy tasavvurlari bilan amaliy faoliyatlarini umumlashtirib borib, matematik bilimlarni hayotga tatbiq eta olish salohiyatini shakllantirish va rivojlantirish;
- insoniyat kamoloti va jamiyat taraqqiyotida matematikaning ahamiyatini his qilgan holda, umuminsoniy madaniyatning tarkibiy qismi sifatida matematik savodxonlik va tasavvurlarni shakllantirish;
- o'quvchilarning ijtimoiy hayoti va ta'lim olishni davom ettirishlari uchun zarur bo'lgan bilimlarni egallashi va ulardan kundalik faoliyatda foydalana olishlari, texnika va texnologiyalarning takomillashib borishini hisobga olgan holda tayanch va matematikaga oid kompetensiyalarni shakllantirishdan iborat.

O'zbekiston Respublikasida umumiy o'rta va o'rta maxsus, maktab ta'limida matematika fanini o'rganishning asosiy vazifalari:

- ta'lim-tarbiya jarayonida tayanch kompetensiyalarni matematika fani mazmuniga oid umumiy kompetensiyalar bilan birgalikda shakllantirish;

- fanlar integratsiyasini inobatga olgan holda ta'lim mazmunini hayot va texnika taraqqiyoti bilan bog'lash, ongli ravishda kasb tanlashga yo'naltirish orqali o'quvchilarda mustaqil ijodiy fikrlash kompetensiyasini shakllantirish va rivojlantirishdan iborat.

O'zbekiston Respublikasida umumiy o'rta va o'rta maxsus, maktab ta'limida matematika fani maqsad va vazifalari xalqaro baholash dasturlari mazmuniga monand ekanligidan dalolat beradi [2].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maktab o'quvchilarida falsafiy tafakkur va dunyoqarashni shakllantirish ko'p omilli jarayon bo'lib, u bilimning mazmuni, metodik yondashuv va ijtimoiy-madaniy muhit uyg'unligida rivojlanadi. O'zbekiston pedagogik maktabi vakillari, xususan, Jo'rayev, Mahmudov va Karimovalarning tadqiqotlarida o'quvchilarda fikrlash madaniyatini shakllantirishda xalq pedagogikasi, qadriyatlar va mantiqiy mushohada usullarining ahamiyati alohida ta'kidlanadi. Ularning fikricha, dunyoqarashni rivojlantirish jarayoni nafaqat ma'lumot berishga, balki o'quvchi ongida tahliliy, refleksiv va ma'naviy tafakkurni uyg'otishga qaratilishi zarur.

Zamonaviy xalqaro tadqiqotlar, jumladan OECDning PISA doirasidagi baholash tizimlari, o'quvchilarni falsafiy fikrlashga tayyorlashda muammoli vaziyatlar, ochiq savollar va hayotiy kontekstlarga asoslangan topshiriqlarning samaradorligini ko'rsatadi. Baer va Amabile kabi olimlar inson tafakkuri rivojida kreativlik, mantiqiy izchillik va tahliliy fikrlashning o'zaro bog'liqligini ilmiy asoslashadi. Ular ta'lim jarayonida o'quvchini tayyor bilimni qabul qiluvchi emas, balki mustaqil fikr yaratuvchi subyekt sifatida ko'rish falsafiy dunyoqarash shakllanishining asosiy sharti ekanini ta'kidlaydi.

O'zbekistonlik tadqiqotchilar, xususan Djumayevning milliy o'quv dasturi, kompetensiyaviy yondashuv va o'quvchilarning fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga oid ilmiy ishlari o'quvchilarni falsafiy tafakkurga yo'naltirishda mantiqiy izchillik, matematik mushohada va tushunchaviy fikrlash ko'nikmalarining muhimligini ko'rsatadi. Uning tadqiqotlarida o'quvchi tafakkurini boyitishda integrativ topshiriqlar, bahs-munozara metodlari va kognitiv faoliyatni rag'batlantiruvchi yondashuvlar markaziy o'rin tutadi. Bu esa maktab o'quvchilarida falsafiy dunyoqarashning mustahkam shakllanishiga asos yaratadi.

TADQIQOT METODOLOGIOYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar maktab o'quvchilari, fan o'qituvchilari va pedagog-metametodistlar o'rta-sida o'tkazilgan so'rovnomalar, yarim strukturaviy suhbatlar hamda dars jarayonlarini kuzatish orqali yig'ildi. So'rovnomalar o'quvchilarning falsafiy tafakkurga tayyorligi, dunyoqarash darajasi va mantiqiy mushohada ko'nikmalarini aniqlashga qaratildi, suhbatlar esa o'qituvchilarning amaliy tajribasini o'rganishga yordam berdi. Kuzatish usuli orqali darsdagi muloqot, bahs-munozara va muammoli vaziyatlardan foydalanish samaradorligi baholandi. Olingan ma'lumotlar kontent tahlili, taqqoslash, kategoriyalash va statistik umumlashtirish orqali qayta ishlanib, o'quvchilarda falsafiy dunyoqarashni shakllantiruvchi asosiy pedagogik omillar aniqlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Dunyoqarash tushunchasi. Asosiy shaxsiy madaniyatni rivojlantirishning asosiy vazifalaridan biri maktab o'quvchilarining dunyoqarashini shakllantirishdir. Dunyoqarash – bu dunyoga (ya'ni tabiat, jamiyat va tafakkurga) ilmiy, falsafiy, ijtimoiy-siyosiy, axloqiy va estetik qarashlarning yaxlit tizimidir.

Jahon sivilizatsiyasi yutuqlari bilan o'zida mujassamlashgan ilmiy dunyoqarash odamlarni dunyoning ilmiy manzarasi bilan qurollantiradi, bu esa mavjudlik va tafakkur, tabiat va jamiyatning eng muhim jihatlarning tizimli aksi hisoblanadi. Ilmiy bilim dunyoga dialektik qarashning bir qismi, jihati, tasdig'i bo'lib xizmat qiladi. Ilmiy dunyoqarashni obyektiv voqelikni anglash, tushunish va baholash usuli sifatida ko'rib chiqib, biz uning dunyoning o'ziga xos ilmiy manzarasini tashkil etuvchi turli bilimlar, g'oyalar va tushunchalar o'rtasidagi bog'liqlikni ifodalashini aniqlaymiz. Ushbu tizimning elementlari insonning dunyoga munosabatini aniqlashtirishga va uning atrofdagi ijtimoiy hamda tabiiy muhitdagi o'rnini belgilashga qaratilgan qarashlar, tushunchalar va tamoyillardir.

Lekin insonni o'rab turgan voqelik, insonning dunyo bilan o'zini topishi aloqasi kabi juda xilma-xildir. Amaliy va kognitiv faoliyatda inson o'zini dunyoning ma'lum bir ufqi, voqelikning ma'lum bir jihati bilan bog'laganligi tufayli, dunyo unga go'yo uning turli proeksiyalarida ko'rinadi. Shunga ko'ra, inson go'yo o'zini dunyoning turli tomonlariga proeksiya qilgandek, o'zida sifat jihatidan farqlarni aniqlaydi yoki ajratadi va o'zini boshqacha tarzda boshqaradi.

Dunyoqarash tashqi va ichki, obyektiv va subyektivning birligini namoyon qiladi. Dunyoqarashning subyektiv jihati nafaqat dunyoga yaxlit qarashni, balki o'z-o'zini anglashning umumlashtirilgan tushunchasini rivojlantirishdan iborat bo'lib, u insonning "Men"ini, individualligini va shaxsiyatini tushunish hamda boshdan

kechirishga aylanadi. Shaxs deb atash mumkin bo'lgan rivojlanish darajasiga yetgan insonda uning barcha xususiyatlari va fazilatlarini o'ziga xos tuzilishga ega bo'ladi; uning mantiqiy markazi va asosi uning dunyoqarashidir. Ilmiy dunyoqarash insonning atrofdagi voqelikka nisbatan qadriyatlariga asoslangan munosabatlari-ning murakkab to'plamini o'zida birlashtiradi, barcha shaxsiy xususiyatlar va fazilatlarini yaxlit bir butunlikka birlashtiradi, ijtimoiy yo'nalishni, shaxsiy pozitsiyani va fuqarolik xulq-atvori hamda faoliyat turini belgilaydi. Bu mafkuraviy e'tiqodlarni shakllantiradi ^[5].

Mafkuraviy e'tiqodlar ham obyektiv voqelikning subyektiv aksi bo'lib, jamoaviy va individual tajribani o'zlashtirish natijasidir. E'tiqodlar "ma'lum" va "tushunilgan" narsa emas; ular ichki holatga aylangan bilimdir. Tartibga solish funksiyasini bajarib, e'tiqodlar shaxsning butun ma'naviy tuzilishini – uning yo'nalishini, qadriyat yo'nalishlarini, qiziqishlarini, istaklarini, his-tuyg'ularini va harakatlarini belgilaydi. Inson tashqi zarurat bilan harakatga undalgan ekan, bu ichki ehtiyojga aylanmagan, o'z xohishiga moslashmagan ekan, u ichki ehtirossiz, faoliksiz va resurslarini to'liq safarbar qilmasdan harakat qiladi. Ong esa qaysi darajada bo'lishidan qat'i nazar, doimo ma'lum bir baholashga, voqelikning muayyan bilimiga olib keladi.

Bu bilim kundalik, odatiy ong sohasiga tegishli bo'lishi mumkin. U an'analar, his-tuyg'ular va odatlar ta'sirida rivojlanadi va ba'zan konservativ xarakterga ega bo'ladi. Bu bilim shuningdek, obyektiv voqelikning eng muhim, qonuniy aloqalari va munosabatlarini aks ettiruvchi tushunchalar, hukmlar, xulosalar, gipotezalar va nazariyalarda faoliyat yuritishi mumkin. Shunday qilib, real hayotda ham spontan, ham ilmiy dunyoqarash mavjud. Fanning o'sishi nafaqat uning nazariy apparati rivojlanishiga xizmat qiladi, balki zamonaviy tafakkur shakllari va uslubiga ta'sir o'tkazadi. Uning muhim xususiyatlaridan biri – qat'iy faktik aniqlikka intilishdir. Faktlar – bu faqat haqiqat va amaliyotga qat'iy mos kelgandagina haqiqiy bo'lgan bilim elementlaridir. Agar haqiqat faktlari nazariy umimlashtirish darajasiga ko'tarilsa, ular ilmiy dunyoqarashning dastlabki asoslaridan biri bo'lgan fan faktlariga aylanadi ^[7].

Ko'plab hodisalarning umumiy va muhim jihatlari aks ettiruvchi umimlashtirishlar tushuntirish va bashorat qilish vositasidir. Ular nafaqat o'zlarini kelib chiqqan masalalarni, balki ma'lum bir butunlikka tegishli boshqa masalalarni ham hal qilish tamoyillarini beradi. Mafkuraviy umimlashtirishlar orasida metodologik g'oyalalar alohida ahamiyatga ega bo'lib, voqelikning ichki qonunlarini chuqur ochib beradi. Nafaqat mavjud holatni, balki bo'lishi kerak bo'lgan holatni ham aks ettiruvchi bunday g'oyalalar ilmiy bilimlarni tashkil qilish va olish mexanizmlaridan biri sifatida xizmat qiladi. Shu sababli, dunyoqarashni rivojlantirish jarayonida voqelikning nazariy tavsiflarini ifodalovchi metodologik tushunchalar, umimlashtirishlar va g'oyalarni ishlab chiqishga alohida e'tibor qaratish zarur. Dunyoqarashni shakllantirishning yoshga bog'liq imkoniyatlari.

Ta'limning dastlabki bosqichida oddiy faktlar to'plash kifoya degan qarash mavjud. Biroq, hatto boshlang'ich maktabda ham barcha harakat va rivojlanishni boshqaradigan umumiy qonunlar haqida bilim beruvchi g'oyalarni ochish mumkin. Maktab o'quvchilari tabiiy va ijtimoiy hodisalardagi mafkuraviy tabiatga ega bo'lgan ayrim muhim bog'liqliklarni yaxshi bilishadi. Bularga tabiiy hayotdagi mavsumiy o'zgarishlar, dunyoning moddiy birligi va uning doimiy rivojlanishi, ijtimoiy qarama-qarshiliklar kabi asosiy tushunchalar kiradi. O'smirlik davrida shaxsning intensiv rivojlanishi bu jarayonni dunyoning dialektik-materialistik tushunchasini o'zlashtirish uchun qulay imkoniyatga aylantiradi ^[8].

Fan asoslari bo'yicha tizimli kurslarni o'rganish orqali o'smirlar real dunyodagi obyekt va hodisalarni chuqur tahlil qilishni rivojlantiradilar, o'xshashlik va farqlarni, o'zaro bog'liqliklar va sabab-oqibat munosabatlarini aniqlaydilar, tarixiy jarayonlardagi naqshlar va harakatlantiruvchi kuchlarni tushunadilar hamda mustaqil mafkuraviy xulosalar va umimlashtirishlarga erishadilar. O'smirlikning hayotiy ehtiyoji – o'zini tasdiqlash va dunyodagi o'rnini izlash istagi. Bu ehtiyojni qondirish o'smirning ijtimoiy doirasini kengaytiradi, uni shaxsiy tajribasidan tashqariga chiqaradi va ideallar hamda hayot maqsadlarini shakllantirishni rag'batlantiradi. Shu bilan birga, o'smirlar beqaror hukmlar, o'ziga ishonchning yetishmasligi va taqlidga moyillik bilan ajralib turadi.

Bunday sharoitda o'quvchilarni hodisalarni mustaqil va oqilona baholashga undash muhimdir. O'smirlik davrida maktab o'quvchilari jismoniy va ma'naviy yetuklikka erishadilar. Bu esa ularning ilmiy dunyoqarashni to'liq o'zlashtirishga tayyorligini belgilaydi. Fikrlashga falsafiy yo'naltirilgan yondashuv, voqelikka kognitiv yondashuv va "narsalar va bilimlar" tizimiga kirish zarurati o'rta maktab o'quvchilarida fundamental metodologik g'oyalarni, dunyoqarash, xulq-atvor tamoyillari va faoliyatni keng tushunishni ta'minlaydigan qat'iy e'tiqodlarni rivojlantirish uchun mustahkam asos yaratadi. Bu erta o'smirlikning eng qimmatli rivojlanishlaridan birini – o'zini anglash, o'z-o'zini hurmat qilish va intilishlar, ideallar va qadriyat yo'nalishlari, umidlar va hayot rejalari bilan bog'liq bo'lgan jarayonni o'z ichiga oladi ^[9].

Professional o'zini o'zi belgilash ham mafkuraviy pozitsiyalardan kelib chiqib amalga oshiriladi. Bunga faol kuch sinovlarini tashkil qilish, ma'lum bir professional guruhni tavsiflovchi qadriyatlar, maqsadlar, mezonlar, normalar va standartlar tizimini dastlabki qabul qilish va o'zlashtirish, shuningdek, ijtimoiy va fuqarolik burchini bajarishga axloqiy, psixologik va ish bilan bog'liq tayyorlikni rivojlantirish kiradi. Bular talabalarning dunyoqarashini shakllantirishning asosiy vositalaridir. Insonning qarashlar tizimi yagona ong va tajribaga asoslangan

bo'lsa, u dunyoni yaxlit tushunishga ega bo'ladi. Demak, dunyoqarashni shakllantirish faol amaliy faoliyatning shaxsning aql-zakovati, irodasi va hissiyotlariga ta'siriga bog'liq. Dunyoqarashning intellektual komponenti voqelikning bevosita hissiy aks ettirishidan mavhum kontseptual fikrlashga o'tishni nazarda tutadi ^[10].

Biroq kontseptual fikrlash ilmiy va akademik o'rganishning yakuniy manzili emas – undan keyin mavhumlikdan konkretga ko'tarilish keladi. Bu oddiy boshlang'ich nuqtaga qaytish emas, balki mavzu chuqur va har tomonlama o'zlashtirilganda, rivojlanishning yuqori bosqichidagi konkret tushunishga qaytishdir. Mavhumlikdan konkretga ko'tarilishda nafaqat umumlashtirish va mavhumliklarni birlashtirish jarayoni takomillashadi, balki sintez yuzaga keladi. Bu esa moddiy dunyo hodisalarining mohiyatini ularning barcha sababiy aloqalari va vositachiliklari orqali yanada chuqur o'rganishni anglatadi. Analitik va sintetik faoliyatning har qanday natijasi (tushunchalar, g'oyalar, nazariyalar) ham bilimni, ham harakat usulini o'z ichiga oladi. Bular kognitiv jarayonning turli jihatlari bo'lsa-da, bilim bu jarayonda yetakchi rol o'ynaydi. Bularning barchasi talabalarda bilimni yaxlit tushunish va fikrlash hamda harakat qilish qobiliyatlarini rivojlantirishni talab qiladi.

Dunyoqarash alohida bilimlarni emas, balki zamonaviy ilmiy bilimlar tuzilishini aks ettiruvchi va metodologik g'oyalar, nazariyalar hamda tamoyillar asosida tashkil etilgan bilimlar tizimini o'z ichiga oladi. Talabalar tomonidan o'zlashtirilgan bilim tizimlari doimiy o'zgaradi, boshqa tizimlar bilan o'zaro ta'sir qiladi va o'rganish vazifalari hamda ularni qo'llashning aniq maqsadlariga muvofiq qayta tuziladi. Bu bir tizimdan boshqasiga oddiy o'tishni emas, balki mavjud bilim tizimlarini umumlashtirishni, yangi tizimlarni yaratishni va bilimlarni turli hayotiy vaziyatlarga samarali o'tkazishni anglatadi. Bilim e'tiqodga aylanishi va shaxsning umumiy qarashlari, yetakchi ehtiyojlari, ijtimoiy kutganlari va qadriyat yo'nalishlari tizimiga organik ravishda qo'shilishi uchun u shaxsning his-tuyg'ulari va tajribalari doirasiga kirib borishi kerak ^[15].

O'quvchilarning ijobiy hissiy holatlari ularni shaxsiy tajribalariga, taniqli olimlar va jamoat arboblarning hayoti va asarlariga, adabiyot va san'at namunalari bilan tanishishga undaydi. Bularning barchasi maktabda qulay ijtimoiy-psixologik muhitni yaratadi va saqlaydi. Shaxsning maqsadga erishish tayyorligi va qat'iyati bevosita iroda kuchiga bog'liq. Iroda kuchi ongning aql va hissiyotlarga bog'liq bo'lmagan va asosiy vazifasi xulq-atvor hamda faoliyatni tartibga solishdan iborat bo'lgan jihatini ifodalaydi. Iroda kuchi, e'tiqod va his-tuyg'ular bilan birgalikda insonni xabardor qarorlar, harakatlar va amaliy faoliyatga yo'naltiradi. Intellektual va hissiy-irodaviy komponentlar bilan bir qatorda dunyoqarash amaliy, harakatga yo'naltirilgan komponentni ham o'z ichiga oladi.

O'qituvchining ijtimoiy va professional mavqei o'quvchilarda ilmiy dunyoqarashni rivojlantirishda hal qiluvchi omildir. Ushbu rivojlanishning muvaffaqiyati ko'p jihatdan o'quvchilarning o'qituvchiga bo'lgan ishonchiga bog'liq. N. A. Dobrolyubov ta'kidlaganidek: "Bu ideal yoshlik e'tiqodi o'qituvchining harakatlarini osonlashtiradi va uning namunasini foydali qiladi... Ammo o'zining beparvo xatti-harakati, o'quvchilar oldida hissiyotlarini namoyish etishi orqali ularning ko'zida o'zini o'rab turgan jozibani yo'q qiladigan o'qituvchining holiga voy... Axloqiy ishonch yo'qolishi yoki ozgina bo'lsa ham tebranishi bilan o'qituvchining so'zi darhol o'z kuchini yo'qotadi" ^[11].

1999 yili PISA tadqiqotining mualliflari 15 yoshli o'quvchilarning zamonaviy jamiyatga moslashish tayyorligini aniqlash masalasini qo'yganlar. So'nggi yillarda hayotimizda ro'y bergan o'zgarishlar matematika fani kundalik hayotda, ta'limda, kasb-hunarda, ijtimoiy va ilmiy faoliyatda duch kelinayotgan ko'plab muammolarni hal etish uchun muhim vosita ekanligini ko'rsatdi. Bu holat PISA tadqiqotining yo'nalishlaridan biri sifatida – 15 yoshli o'quvchilarning kundalik hayotdagi muammolarni hal qilish uchun matematika fanidan foydalanish darajasini baholash yo'nalishining belgilanishiga olib keldi.

15 yoshli o'quvchilarning matematik tayyorgarligini baholash mazmuni matematik savodxonlik tushunchasiga asoslanadi. Matematik savodxonlik – "insonning u yashayotgan dunyoda matematikaning o'rnini aniqlash va tushunish, asoslangan matematik mulohazalar yuritish hamda fikrlaydigan, qiziquvchan va ijodkor fuqaroga xos hozirgi va kelajakdagi ehtiyojlarni qondirish maqsadida matematikadan foydalanish qobiliyati" ^[3, 84-bet]. Bu ta'rif 2009 yilgacha qo'llanilgan ^[12].

2012 yilda matematik savodxonlik ta'rifiga matematika yordamida kontekstdagi masalani yechish uchun zarur bo'lgan tafakkur jarayonlariga oid o'zgarishlar kiritildi. Ma'lumki, qo'yilgan masalani yechish uchun uni matematik tarzda ifodalash (formalizatsiya qilish), ma'lum matematik tushunchalar, faktlar, usullar va mulohazalarni qo'llash, olingan matematik natijalarni masala berilgan kontekstni hisobga olgan holda talqin qilish va baholash zarur. Matematik savodxonlikning yangi ta'rifida turli muammolarni matematikani qo'llagan holda yechish jarayonidagi intellektual faoliyat aks etadi.

"Matematik savodxonlik – shaxsning matematikani turli kontekstlarda formalizatsiya qilish, qo'llash va talqin qilish qobiliyatidir. U hodisalarni tushunish, tushuntirish va bashorat qilish uchun matematik mulohazalarni yuritish, matematik tushunchalar, usullar, faktlar va vositalarni qo'llashni o'z ichiga oladi. Matematik savodxonlik insonlarga dunyoda matematikaning o'rnini tushunish, konstruktiv, faol va fikrlovchi fuqaroga zarur bo'lgan mulohazalarni yuritish hamda asosli qarorlar qabul qilishga yordam beradi."

Matematik savodxonlikning aniqlashtirilgan ta'rifi matematik vositalar bilan ishlash ko'nikmalarini ham qamrab oladi. Ularga keng qo'llaniladigan va 21-asr texnologiyalariga mansub fizik va raqamli asboblar kiradi. Ravshanki, bu ko'nikmaga ega bo'lish zamonaviy inson muvaffaqiyati uchun zarur omillardan biridir ^[4].

Matematik savodxonlikni baholashni tashkil qilish

Matematik savodxonlikni baholashni tashkil qilishning asosida quyidagi uchta o'zaro bog'liq jihatlar turadi:

- topshiriqlarda ishlatiladigan matematik tushunchalar majmui (mazmun);
- muammoni taqdim etadigan kontekst;
- bu kontekstni qo'yilgan muammoni yechish uchun zarur bo'lgan matematika bilan bog'lashda o'quvchi faoliyatini tasvirlaydigan matematik aqliy jarayonlar.

2009 yilgacha matematik jarayonlar kompetentlik termini yordamida tasvirlangan edi. Bunda turli masalalarni yechish uchun inson umumiy matematik kompetentlikni ifodalaydigan bir qator matematik kompetensiyalarga ega bo'lishi lozimligi qayd etilgan. Kompetentlikning quyidagi uchta darajasi o'rnatilgan: qayta tasvirlash darajasi, aloqalarni o'rnatish darajasi va tafakkur darajasi. Biroq 2010–2012 yillarda tadqiqotchilar masalalarni yechishda kognitiv faoliyatni tavsiflovchi bunday yondashuvdan voz kechdilar. Test natijalari va o'quvchilar bilan suhbatlar tahlili o'quv dasturlari va o'quv jarayoni xususiyatlariga bog'liq holda bir xil topshiriqni bajarishda har xil o'quvchilar kompetentlikning turli darajalarini namoyish qilganini ko'rsatdi. Ya'ni qabul qilingan kompetentlik darajalari masalalarni yechishda zarur bo'lgan faoliyatning asosiy turlarini aks ettirmas ekanligi aniqlandi.

Natijada masalalar yechish faoliyatini tasvirlab berish uchun quyidagi uchta fe'lni ishlatish taklif qilingan: ifodalash, qo'llash va talqin qilish. Ular o'quvchilarning masalalar yechishda vujudga keladigan fikrlashning uch jarayonini aks ettiradi:

- vaziyatni matematik tarzda ifodalash;
- matematik tushunchalar, faktlar va fikrlash usullarini qo'llash;
- matematik natijalarni sharhlash, talqin qilish va baholash.

Quyida PISA–2012 baholash mualliflari tomonidan qabul qilingan ta'riflar keltiriladi ^[16].

Jarayonni matematik tarzda ifodalash (formulating situations mathematically) – matematikani tadbiiq qilish imkoniyatlarini aniqlash hamda vaziyatni matematik ishlov berish uchun qulay shaklda ifodalash, vaziyatning muhim jihatlarini aks ettiradigan matematik model tuzish kabi qobiliyatlarni o'z ichiga oladi. (Qarang: "Pissa", "Rok-konsert" testlari)

Matematikani qo'llash (employing mathematics) – yechim yoki xulosalarni hosil qilishda matematik tushunchalar, faktlar, usullar, fikr yuritish qoidalari va vositalarni qo'llash qobiliyatlarini o'z ichiga oladi. Bu faoliyat matematik yechim yoki natijalarni olish uchun zarur bo'lgan matematik protseduralarni bajarishni o'z ichiga oladi (masalan, algebraik ifodalalar va tenglamalar yoki matematik modellar bilan ishlash, matematik diagrammalar, grafiklar va boshqa ma'lumot turlarini tahlil qilish, fazodagi geometrik shakllar bilan ishlash). Model bilan ishlash, qonuniyatlarni va kattaliklar o'rtasidagi munosabatlarni aniqlash, matematik dalillar yaratish (Qarang: "Bog'bon" testi).

Real dunyo kontekstida berilgan masala.

Matematika mazmuniga oid sohalar:

- sonlar va kattaliklar;
- ma'lumotlar va aniqlashtirish;
- o'zgarish va bog'lanishlar;
- fazo va shakllar.

Real dunyo kontekstlari: shaxsiy hayot, ta'lim/kasbiy faoliyat, ijtimoiy hayot va ilmiy faoliyat.

Matematik mulohazalar yuritish va faoliyat.

Matematik tushunchalar, bilim va ko'nikmalar.

Fundamental matematik qobiliyatlar: ma'lumot berish, taqdim qilish, strategiya ishlab chiqish, matematiklashtirish, mulohaza yuritish va argumentatsiya qilish, simvolik–formal–texnik tillarni va amallarni qo'llash, matematik uskunalardan foydalanish ^[17].

Kognitiv jarayonlar: ifodalash, qo'llash, talqin qilish va baholash.

Talqin qilish (interpreting mathematics) – matematik yechim yoki natijalar ustida fikr yuritish, ularni real muammo kontekstida talqin qilish va baholash qobiliyatlarini o'z ichiga oladi. Bu faoliyat matematik yechimni real muammo kontekstiga ko'chirish, olingan natija va mulohazalarning masalaga mos kelishini baholashni o'z ichiga oladi (Qarang: "Maishiy chiqindilar" testi).

O'quvchilar javoblarini tahlil qilish jarayonida tadqiqotchilar matematik savodxonlikning asosiy tarkibiy qismi bo'lgan yetti fundamental matematik qobiliyatni aniqladilar va ta'rifladilar: ma'lumotlarni uzatish, matematiklashtirish, taqdim etish, mulohazalar yuritish va argumentatsiya qilish, muammoni yechish strategiyasini ishlab chiqish, simvolik–formal yoki texnik tilni va amallarni qo'llash ^[14].

O'quvchilarning matematik tayyorgarligini baholashda quyidagi uch omilga e'tibor qaratiladi:

- o'quvchilar tayyorgarligining kundalik hayotdagi ehtiyojlarga mosligi;
- muammo taqdim etilgan kontekstning hayotiy bo'lishi;
- matematikaning "xolistik" qo'llanilishi, ya'ni muammoni tushunishdan boshlab matematik tarzda ifodalash, yechish va olingan natijalarni bayon qilishgacha bo'lgan jarayonning to'liq bajarilishini talab qilishi.

Kontekstlar

PISA tadqiqotining maqsadi – o'quvchilarning kundalik hayotda matematikani qo'llashga tayyor bo'lishini aniqlash. Shu bois an'anaviy o'quv topshiriqlari o'rniga real muammoli vaziyatlarga yaqin bo'lgan topshiriqlar taklif qilinadi.

Masala konteksti – atrof-muhitning belgilangan vaziyatga mos elementlari va xususiyatlari. Bu vaziyatlar hayotning turli jihatlariga bog'liq bo'lib, ma'lum darajada matematiklashtirishni talab qiladi. PISA tadqiqotida o'quvchining shaxsiy dunyosiga yaqin va qiziqarli bo'lgan kontekstlar tanlanadi: shaxsiy turmush, maktabdagi ta'lim-tarbiya, kasbiy faoliyat, mahalliy va global jamiyat hayoti ^[16].

Fan bilan bog'liq vaziyatlar – real dunyoning eng uzoq kontekstlaridan biri bo'lib, ob-havo, iqlim, ekologiya, tibbiyot, koinot va genetika kabi mavzularni qamrab oladi.

Shunday qilib, topshiriqlarni tuzishda kontekstning 4 toifasi qo'llaniladi: shaxsiy hayot, ta'lim/kasbiy faoliyat, ijtimoiy hayot va ilmiy faoliyat.

Bu kontekstlarda berilgan muammolar o'quvchilarning hayotiy tajribasi yoki kundalik amaliyotining bir qismidir. Ma'lumki, maktab darsliklaridagi topshiriqlarning asosiy maqsadi matematikani real muammoni hal etishga tatbiq qilishdan ko'ra ko'proq ko'nikma hosil qilishga qaratilgan. Shuning uchun matematikani qo'llashga e'tibor qaratish PISA topshiriqlarini rejalashtirish va tahlil qilishning asosiy jihatidir.

Shaxsiy hayot kontekstlari – o'quvchi va uning yaqinlari bilan bog'liq kundalik faoliyat: do'stlar bilan muloqot, sport mashg'ulotlari, savdo-sotiq, dam olish, uy yumushlari (Qarang: "Pissa" topshirig'i).

Ta'lim/kasbiy faoliyat kontekstlari – maktab hayoti yoki mehnat faoliyati bilan bog'liq vaziyatlar: o'lchash, narx hisoblash, qurilish uchun material xarid qilish, buyurtma bo'yicha to'lov, muayyan ishni bajarish (Qarang: "Bog'bon", "Tomchilar tezligi" topshiriqlari).

Ijtimoiy hayot kontekstlari – jamiyat hayoti bilan bog'liq masalalar: valyuta ayirboshlash, bank amaliyotlari, saylov natijalarini bashorat qilish, transport, hukumat qarorlari, demografik masalalar, iqtisodiy ko'rsatkichlar (Qarang: "Rok-konsert" topshirig'i) ^[7].

Ilmiy faoliyat kontekstlari – matematikaning fan va texnologiyaga tatbiq etilishi: statistik ma'lumotlar asosida zilzila ehtimolini aniqlash, iqlim, ekologiya, tibbiyot, koinot, genetika muammolari, sof matematik masalalar (masalan, uchburchakning ikki tomoni berilganda uchinchi tomonni topish).

Matematik savodxonlikni baholash uchun fan mazmuni sohalari ^[15]

Baholashda fan mazmuni quyidagi to'rt bo'lim bo'yicha taqsimlanadi:

1. Fazo va shakl.
2. O'zgarish va bog'lanishlar.
3. Sonlar va kattaliklar.
4. Ma'lumotlar va aniqmaslik.

Fazo va shakl

Fazoviy va yassi geometrik shakllar, ularning munosabatlari, Pifagor teoremasi, o'xshashlik, tenglik, joylashuv, burchaklar, uchburchak yuzi va perimetri, to'rtburchak yuzi, fazoviy jismlar (parallelepiped, sfera, shar, konus, silindr), ularning sirt yuzi va hajmlarini hisoblash.

O'zgarish va bog'lanishlar

Algebraik ifodalar, chiziqli funksiyalar, tenglamalar, tengsizliklar, ularning grafigi, munosabatlarni ifodalash (Qarang: "Pissa", "Avtomobilda sayohat").

Sonlar va kattaliklar

Butun, ratsional sonlar, ularning xossalari; arifmetik amallar; ulchov birliklari; tezlik, masofa, vaqt, pul, harorat kabi kattaliklar.

Ma'lumotlar va aniqmaslik

Statistika va ehtimollik nazariyasi, tasodifiy hodisalar, variatsiya, o'rtacha qiymat, mediana, moda, ma'lumotlarni grafiklarda tasvirlash (Qarang: "Maishiy chiqindilar").

Kognitiv kompetensiyalar (metapredmet ko'nikmalar)

PISA topshiriqlari kontekst asosida berilganligi sababli, o'quvchilar matnni ma'noli o'qish, tanqidiy tahlil qilish, jadval–diagramma–chizma bilan ishlash, shartni eslab qolish kabi ko'nikmalarga ega bo'lishi zarur ^[13].

Bunga quyidagilar kiradi:

- matnni to'liq va tanqidiy tushunish;
- masala shartlarini esda tutish;
- yechimni topishda shartlarning bajarilishini nazorat qilish;
- turli ko'rinishdagi ma'lumotlar bilan ishlash.

Shuningdek, matematik savodxonlikni muvaffaqiyatli namoyish etish matematikani o'qitishda rivojlantiriladigan mantiqiy va algoritmik kompetensiyalarga bog'liq ^[6].

Fanlararo aloqalar va dunyoqarashni rivojlantirish

Talabalarning amaliy faoliyat doirasi juda keng. Akademik, mehnat va ijtimoiy faoliyat ularni turli axborot va kommunikatsiya tajribasi bilan boyitadi. Bu faoliyat talabaning ichki dunyosini o'zgartiradi, ijodkorlikka ehtiyojini rivojlantiradi va o'zini anglash jarayonini faollashtiradi.

Ijtimoiy ahamiyatga ega motivni shakllantirish faoliyatning maqsadini "chinakam samarali motiv"ga (A. N. Leontyev) aylantiradi, tashqi maqsadni ichki ehtiyojga aylantiradi va faoliyatga bo'lgan ehtiyojni uyg'otadi. Talabalarda ilmiy dunyoqarashni rivojlantirishning yaxlit jarayoni o'qitishdagi uzluksizlik va fanlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik orqali ta'minlanadi ^[4].

Fanlararo aloqalar talabaga bir xil hodisaga turli nuqtai nazardan qarash, uni yaxlit tushunish imkonini beradi. Masalan, fanlararo bog'liqliklar orqali talabalar tirik va jonsiz tabiatning birligi, tabiiy fanlarning umumiyligi, jamiyat va tabiat o'rtasidagi o'zaro ta'sirning ijtimoiy-tarixiy asoslari, antropogenez va sotsiogeneznining birligi kabi metodologik g'oyalarni shakllantiradilar.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, maktab o'quvchilarini falsafiy va dunyoqarashga tayyorlash jarayoni ularning intellektual, ma'naviy va ijtimoiy yetukligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Dunyoqarashning shakllanishi nafaqat o'quvchining umumiy bilim darajasiga, balki uning tafakkur qilish madaniyati, hayotiy qarashlari va ijtimoiy faolligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Falsafiy tafakkur o'quvchilarga murakkab hodisalarni chuqur anglash, tahlil qilish, o'z fikrini asoslay olish va muammolarga tizimli yondashish ko'nikmalarini shakllantiradi. Ushbu jarayonning samaradorligi o'quv muhitining mazmuni, pedagogik yondashuvlar, psixologik qo'llab-quvvatlash tizimi hamda fanlararo integratsiya bilan chambarchas bog'liqdir.

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, o'quvchilarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirish uchun ularning kundalik hayotiy tajribasi bilan bog'liq muammolarni mantiqiy tahlil qilishga yo'naltirilgan o'quv topshiriqlari, mustaqil izlanishlar va tanqidiy fikrlashni rivojlantiruvchi ta'lim texnologiyalari samarali natija beradi. Shu bilan birga, fanlararo bog'liqlikni to'g'ri tashkil etish o'quvchilarda borliq hodisalarini yaxlit idrok etish, tabiat va jamiyat taraqqiyotini bir butun tizim sifatida anglash imkonini yaratadi. Zamonaviy ta'lim jarayonida psixologik-pedagogik tamoyillar, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv va kreativ fikrlashni qo'llab-quvvatlovchi metodlar ustuvor ahamiyat kasb etadi.

Takliflar

1. **Ta'lim jarayonida falsafiy tafakkurni rivojlantiruvchi metodlarni keng joriy etish** – munozara, bahs-munozara, tahliliy savol-javoblar, loyihaviy ishlar va kuzatuv asosida fikrlash ko'nikmalarini takomillashtirish zarur.
2. **Fanlararo integratsiyani kuchaytirish** – falsafa, tarix, biologiya, matematika va adabiyot kabi fanlarda umumiy metodologik g'oyalarni uyg'unlashtirish orqali o'quvchilarda borliqni tizimli anglash imkoniyatlarini kengaytirish maqsadga muvofiq.
3. **O'quvchilarda mustaqil fikrlashni qo'llab-quvvatlash uchun ta'lim materiallarini yangilash** – real vaziyatlarga asoslangan topshiriqlar, muammoli savollar va tahliliy vazifalarni darsliklarga kiritish tavsiya etiladi.
4. **Pedagoglar uchun maxsus malaka oshirish kurslarini tashkil etish** – falsafiy tafakkurni rivojlantirish bo'yicha treninglar, metodik qo'llanmalar va amaliy seminarlar o'qituvchilarning metodik salohiyatini oshiradi.
5. **O'quvchilarda ijtimoiy faollik va ma'naviy qadriyatlarga hurmatni kuchaytirish** – tarbiyaviy tadbirlar, ijtimoiy loyihalar, debat klublari va ijodiy platformalar orqali ularning shaxsiy dunyoqarashini boyitish mumkin.
6. **Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish** – interfaol platformalar, raqamli ta'lim resurslari va virtual ta'lim muhiti o'quvchilarning tahliliy fikrlash jarayonini qo'llab-quvvatlaydi.
7. **Psixologik qo'llab-quvvatlash tizimini mustahkamlash** – o'quvchilarning qiziqishlari, qobiliyatlari va shaxsiy intilishlarini inobatga olgan holda individual rivojlanish dasturlarini tuzish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining O'rta maxsus va kasb-hunar ta'limi markazi faoliyatini takomillashtirish to'g'risidagi qarori. Toshkent, 2018–yil 3–fevral, PQ–3504–son.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining matematika sohasida ta'lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora–tadbirlari to'g'risidagi qarori. Toshkent, 2020–yil 7–may, PQ–4708–son.
3. 2022–2026–yillarda xalq ta'limini rivojlantirish milliy dasturini tasdiqlash to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022–yil 11–maydagi UP–134–sonli Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/6008668>.
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018–yil 8–dekabrdagi “Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora–tadbirlari to'g'risida”gi 997–son qarori (Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 10.12.2018 y., 09/18/997/2289–son).
5. Amabile, T. (2012). Componential Theory of Creativity. No. 12–096, Harvard Business School (accessed on 28 March 2018).
6. Amabile, T. (1997). “Motivating creativity in organizations: On doing what you love and loving what you do”. California Management Review, Vol. 39–58.
7. Amabile, T. and Pratt, M. (2016). The Dynamic Componential Model of Creativity and Innovation in Organizations: Making Progress, Making Meaning. <http://dx.doi.org/10.1016/j.riob.2016.10.001>
8. Baer, J. (2016). “Creativity doesn't develop in a vacuum”. In Barbot, B. (ed.), Perspectives on Creativity Development. Wiley Periodicals, Inc.
9. Baer, J. (2011). “Domains of Creativity”. In Runco, M. & Pritzker, S. (eds.), Encyclopedia of Creativity (Second Edition). Elsevier Inc. <http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-375038-9.00079-0>
10. Assessing Reading, Mathematics and Scientific Literacy: A Framework for PISA 2009. OECD, 2009.
11. OECD (2013). PISA 2012 Assessment and Analytical Framework: Mathematics, Reading, Science, Problem Solving and Financial Literacy. OECD Publishing.
12. Djumaev M. Mathematical Regularity and Development of Creative Thinking of Students. Deutsche Internationale Zeitschrift für Zeitgenössische Wissenschaft / German International Journal of Modern Science. Edition № 28/2022 – 26–28.
13. Джумаев М.И. Реализация профессиональной компетентности педагогов как средство методико–математической подготовки в колледжах. Профессиональное образование Арктических регионов, № 4/2022, 7–9 ст. www.arctic-prof.ru
14. Dzhumaev M.I. Competence-based Approach to Teaching Mathematics to Primary School Students According to the Requirements in the National Curriculum of Uzbekistan. Science and Innovation. International Scientific Journal. Volume 3, Issue 2, February 2024. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10694172>
15. Djumayev M. Milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari va mohiyati haqida. Fizika–matematika, informatika jurnali, № 1, 2024, 148–165 b. <http://uzpfiti.uz> / E-mail: fizmat_jurnali@inbox.uz
16. M.I. Dzhumaev. Competence-based Approach to Teaching Mathematics to Primary School Students. Science and Innovation, Volume 3, Issue 2, February 2024. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10694172>
17. Djumayev M.I. Ta'lim sifati – pedagogik kompetensiyalarni shakllantirish vositasi. Buxoro psixologiya va xorijiy tillar instituti ilmiy axborotnomasi, 1(5), 2024, 163–168. <http://buxpxti.uz>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.